

11. Zhang, B., Liu, G., Ying, D., Sanguansri, L. (2017). Effect of extrusion conditions on the physico-chemical properties and in vitro protein digestibility of canola meal. *Food Research International*, 100, 1, 658-664. <https://doi.org/10.1016/j.foodres.2017.07.060>.

12. Zahari, I., Purhagen, J. K., Rayner, M., Ahlström, C. (2023). Extrusion of high-moisture meat analogues from hempseed protein concentrate and oat fibre residue. *Journal of Food Engineering*, 354, 111567. <https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2023.111567>.

13. do Carmo, C. S., Varela, P., Knutsen, S. H., Sahlstrom, S. (2019). The impact of extrusion parameters on physicochemical, nutritional and sensorial properties of expanded snacks from pea and oat fractions. *LWT – Food Science and Technology*, 112, 108252. DOI:10.1016/j.lwt.2019.108252.

УДК 665.1

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІНИ ХАРАКТЕРИСТИК КРИСТАЛІЗАЦІЇ ПАЛЬМОВОЇ ОЛІЇ В РЕЗУЛЬТАТІ ХІМІЧНОГО ПЕРЕЕТЕРИФІКУВАННЯ

Н. С. СТАРОСЕЛЬСЬКА, кандидат технічних наук, Український науково-дослідний інститут олій та жирів Національної академії аграрних наук України;

З. П. ФЕДЯКІНА, завідуючий відділом досліджень переробки олій та жирів, Український науково-дослідний інститут олій та жирів Національної академії аграрних наук України.

В статті представлено наукові дані стосовно зміни температурних характеристик кристалізації пальмової олії в результаті переетерифікування. Наведено температурні значення максимумів піків кристалізації початкової та переетерифікованої пальмової олії, а також площі відповідних піків. Дослідження характеристик кристалізації пальмової олії виконано методом диференційної скануючої калориметрії. Сформульовано основні закономірності зміни показників кристалізації наявних груп ацилгліцеролів, що впливають на властивості олії.

Ключові слова: характеристики кристалізації, пальмова олія, диференційна скануюча калориметрія.

Вступ. Технологія переетерифікування дозволяє отримувати олії, жири та продукти на їх основі із потрібними властивостями для різних цілей промисловості. Внаслідок процесу переетерифікування змінюються показники жиру: триацилгліцерольний склад; температура плавлення; швидкість кристалізації та поліморфна форма; твердість; вміст твердих триацилгліцеролів. Перегрупування залишків жирних кислот у триацилгліцерилах викликає зміну температури плавлення та кристалізації

вихідної сировини. Наприклад, температура плавлення соєвої олії після переетерифікування збільшується на $12,5^{\circ}\text{C}$, пальмоядрової – знижується на $1,4^{\circ}\text{C}$ [1].

Переетерифікування є альтернативним методом модифікації жирів без утворення транс-ізомерів жирних кислот, які є шкідливими для здоров'я людини. Наприклад, в результаті гідрування олії кількість транс-ізомерів жирних кислот може сягати 50% [2].

Процес переетерифікування без каталізаторів може відбуватися з помітною швидкістю лише при температурі $+250^{\circ}\text{C}$ і вище, але це призводить до розпаду тригліцеридів. Каталізатори знижують енергетичний бар'єр активації і дозволяють вести процес за температури $(+30\text{--}+120)^{\circ}\text{C}$ [3]. При хімічному переетерифікуванні застосовуються лужні каталізатори: натрій, калій та сполуки цих металів (оксиди, гідроксиди, алкоксиди, карбонати). Алкоксиди лужних металів широко застосовуються у промисловості, але ці сполуки характеризуються токсичністю, вибухо- та пожежонебезпекою. Зокрема, температура самозаймання натрій етилату становить $+50^{\circ}\text{C}$.

Альтернативними, більш безпечними каталізаторами переетерифікування є гліцерати лужних металів. Ці сполуки не утворюють вибухо-, пожежонебезпечного пилу, мають підвищену стійкість під час зберігання [4].

Переетерифікування олієжирових сумішей дозволяє отримати широкий спектр тригліцеридів з різними температурами плавлення. Це важливо для жирових продуктів, особливо для забезпечення відповідних пластичних властивостей маргаринів та шортенінгів. Переетерифікування сумішей повністю гідрованих олій з рослинними оліями призводить до утворення переважно кристалічної β' -форми, що забезпечує вершковий смак у маргаринах, шортенінгах.

Переетерифіковані жири є більш стабільними. Наприклад, недоліком продуктів на основі немодифікованої пальмової олії є поступове підвищення твердості в процесі зберігання (за 60 днів з 250 до 300 г/см^2). У переетерифікованої пальмової олії твердість не перевищує 220 г/см^2 після 60 днів зберігання. Переетерифіковані суміші пальмової та соняшникової олій мають нижчу твердість (365 г/см^2), ніж непереетерифіковані (444 г/см^2). Це є важливим для шортенінгів, що використовуються у виробництві хлібопекарської продукції [5].

Таким чином, процес переетерифікування є важливим методом модифікації олій та жирів, який дозволяє змінювати властивості початкової сировини без утворення транс-ізомерів. Доцільним та актуальним є дослідження зміни властивостей дослідного жиру в результаті переетерифікування, зокрема, характеристик кристалізації пальмової олії, яка широко застосовується у промисловості.

Мета дослідження – дослідження зміни характеристик кристалізації пальмової олії в результаті переетерифікування у присутності каталізатору гліцерату калію.

Для досягнення поставленої мети сформульовано наступні задачі:

- визначити температури максимумів та площі піків кристалізації початкової пальмової олії;
- визначити температури максимумів та площі піків кристалізації переестерифікованої пальмової олії;
- провести порівняльний аналіз характеристик кристалізації початкової та переестерифікованої пальмової олії та сформулювати основні закономірності зміни досліджених параметрів олії в результаті переестерифікування.

Результати досліджень. Проведено дослідний процес переестерифікування індивідуальної пальмової олії. Концентрація каталізатору переестерифікування (гліцерату калію) складала 0,1% у перерахунку на метал. Переестерифікування проведено за наступних умов: температура +115 °С, тривалість – 1,5 год. Після завершення процесу переестерифікування очищення реакційної маси від залишків каталізатору, гліцерину, вологи проводили з використанням адсорбційного очищення.

Початковий та переестерифікований зразки олії досліджено методом диференційної скануючої калориметрії (ДСК) з отриманням відповідних ДСК-грам. Визначено температурні та теплові характеристики піків кристалізації.

На рис. 1 показано ДСК-граму процесу кристалізації початкової пальмової олії. В табл. 1 зведено теплові та температурні характеристики піків кристалізації початкової пальмової олії.

Рисунок 1 – ДСК-грама процесу кристалізації початкової пальмової олії

Таблиця 1 – Теплові та температурні характеристики піків кристалізації початкової пальмової олії

Температурне значення початку вимірювання, °C	Температурне значення початку піку, °C	Температурне значення максимуму піку, °C	Температурне значення закінчення піку, °C	Площа піку, Дж/г
+13,14	+12,34	+1,34	-14,48	14,86
+33,48	+29,81	+22,57	+13,85	10,65

На рис. 2 показано ДСК-граму процесу кристалізації переетерифікованої пальмової олії. В табл. 2 зведено теплові та температурні характеристики піків кристалізації переетерифікованої пальмової олії.

Рисунок 2 – ДСК-грама процесу кристалізації переетерифікованої пальмової олії

Таблиця 2 – Теплові та температурні характеристики піків кристалізації переетерифікованої пальмової олії

Температурне значення початку вимірювання, °C	Температурне значення початку піку, °C	Температурне значення максимуму піку, °C	Температурне значення закінчення піку, °C	Площа піку, Дж/г
-4,09	-4,96	-6,71	-11,55	0,3598
+8,97	+8,48	+5,61	-3,73	11,41
+11,81	+11,45	+10,38	+9,32	0,1401

Температурне значення початку вимірювання, °C	Температурне значення початку піку, °C	Температурне значення максимуму піку, °C	Температурне значення закінчення піку, °C	Площа піку, Дж/г
+25,04	+24,97	+24,65	+12,16	5,616
+27,53	+27,03	+26,26	+25,31	0,1602

Отже, в результаті переестерифікування пальмової олії на кривій кристалізації з'являються нові піки, кількість піків збільшилася. Температурне значення першого найбільшого піку кристалізації переестерифікованого зразку на 2,08 °C більше, ніж початкового.

В цілому температура кристалізації зразку збільшилася, а температурний діапазон кристалізації олії розширився (від +22,57 до +1,34°C для початкового зразка; від +26,26 до -6,71°C для переестерифікованого зразка). Збільшення кількості піків свідчить про утворення нових груп ацилгліцеролів в олії, що мають близькі температури кристалізації. Відбувся перерозподіл залишків жирних кислот між молекулами триацилгліцеролів, що призвело до більш повільного та рівномірного процесу кристалізації, який завершується за більш низької температури (-6,71°C).

Висновки. Проведено дослідний процес переестерифікування пальмової олії. В результаті переестерифікування пальмової олії на кривій кристалізації температурне значення першого найбільшого піку кристалізації переестерифікованого зразку на 2,08 °C більше, ніж початкового. Температурний діапазон кристалізації олії розширився (від +22,57 до +1,34 °C для початкового зразка; від +26,26 до -6,71 °C для переестерифікованого зразка). Відбулося збільшення кількості піків кристалізації в олії внаслідок переестерифікування.

Література

1. Kadivar S., De Clercq N., Danthine S. D., Dewettinck K. Crystallization and polymorphic behavior of enzymatically produced sunflower oil based cocoa butter equivalents/ *European Journal of Lipid Science and Technology*, 2016. 118 (10). P. 1521–1538.
2. Zhu T., Weng H., Zhang X., Wu H., Li B. Mechanistic insight into the relationship between triacylglycerol and crystallization of lipase-catalyzed interesterified blend of palm stearin and vegetable oil/ *Food Chemistry*, 2018. 260. P. 306–316.
3. Zhu T., Zhang X., Chen Z., Li B., Wu H. Understanding the relationship between physical properties and crystallization behavior of interesterified blend-based fast-frozen special fat with varied triacylglycerol composition/ *LWT*, 2020. 131. P. 109799.

4. Ситнік Н. С., Демидов І. М., & Куниця К. В. Effectiveness research of new catalyst for oil and fat interesterification by using chromatographic analysis/ Technology Audit and Production Reserves, 2015. 6(4(26)). P. 8–13.
5. Rodríguez A., Castro E., Salinas M. C., López R. Interesterification of tallow and sunflower oil/ J. Amer. Oil. Chem. Soc., 2001. 78. P. 431–436.

Bibliography (transliterated)

1. Kadivar S., De Clercq N., Danthine S. D., Dewettinck K. Crystallization and polymorphic behavior of enzymatically produced sunflower oil based cocoa butter equivalents/ European Journal of Lipid Science and Technology, 2016. 118 (10). P. 1521–1538.
2. Zhu T., Weng H., Zhang X., Wu H., Li B. Mechanistic insight into the relationship between triacylglycerol and crystallization of lipase-catalyzed interesterified blend of palm stearin and vegetable oil/ Food Chemistry, 2018. 260. P. 306–316.
3. Zhu T., Zhang X., Chen Z., Li B., Wu H. Understanding the relationship between physical properties and crystallization behavior of interesterified blend-based fast-frozen special fat with varied triacylglycerol composition/ LWT, 2020. 131. P. 109799.
4. Sytnik N. S., Demydov I. M., & Kunytsia K. V. Effectiveness research of new catalyst for oil and fat interesterification by using chromatographic analysis/ Technology Audit and Production Reserves, 2015. 6(4(26)). P. 8–13.
5. Rodríguez A., Castro E., Salinas M. C., López R. Interesterification of tallow and sunflower oil/ J. Amer. Oil. Chem. Soc., 2001. 78. P. 431–436.

УДК 665.1

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ФРИТЮРНОГО ЖИРУ НА ОСНОВІ СОНЯШНИКОВОЇ ОЛІЇ ПІСЛЯ ДОСЛІДНИХ ПРОЦЕСІВ СМАЖЕННЯ

Н. С. СТАРОСЕЛЬСЬКА, кандидат технічних наук, Український науково-дослідний інститут олій та жирів Національної академії аграрних наук України;

З. П. ФЕДЯКІНА, завідуючий відділом досліджень переробки олій та жирів, Український науково-дослідний інститут олій та жирів Національної академії аграрних наук України.

В статті наведено результати досліджень показників якості фритюрного жиру на основі соняшниккової олії з додаванням різних антиоксидантів після дослідних процесів смаження. Досліджено два зразка фритюрного жиру: олія соняшниккова рафінована дезодорована з додаванням суміші токоферолів та піногасника полідиметилсилоксана (зразок №1); олія